

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ЎДК: УДК: 63.631.635

АЛМАШЛАБ ЭКИШ ТИЗИМЛАРИНИНГ ПАХТА ТОЛАСИНИНГ ТЕХНОЛОГИК СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ

Исмаилов Даулетбай Узақбаевич,

Қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори (PhD)

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

dauletbayismaylov915@gmail.com

Муратбаев Тимур,

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

1-курс магистр

temurmuratbaev27@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438699>

Аннотация. Мазкур мақолада пахта толасининг технологик сифат кўрсаткичлари, уларнинг аҳамияти ҳамда пахта толасининг узунлиги, мустаҳкамлиги, ингичкалиги (микронейр), бир хиллиги, намлиги ва ифлослик даражаси асосий технологик кўрсаткичлар сифатида таҳлил қилинди. Олинган маълумотлар пахтачилик тармоғида рақобатбардош ва юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришида муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: пахта толаси, технологик сифат, тола узунлиги, микронейр, мустаҳкамлик.

Аннотация. В данной статье проанализированы технологические показатели качества хлопкового волокна, их значение, а также длина, прочность, тонкость (микронейр), однородность, влажность и уровень засоренности хлопкового волокна в качестве основных технологических показателей. Полученные данные имеют важное научно-практическое значение для производства конкурентоспособной и высококачественной продукции в хлопковой отрасли.

Ключевые слова: хлопковое волокно, технологическое качество, длина волокна, микронейр, прочность.

Abstract. In this article, the technological quality indicators of cotton fiber, their significance, as well as the length, strength, fineness (micronear), uniformity, moisture content, and degree of contamination of cotton fiber were analyzed as the main technological indicators. The obtained data have important scientific and practical significance in the production of competitive and high-quality products in the cotton industry.

Keywords: cotton fiber, technological quality, fiber length, micronaire, strength.

Кириш. Бугунги кунда жаҳон бозорида рақобат кучайиб бораётган шароитда пахта толасининг юқори технологик сифати экспорт салоҳиятини ошириш, қўшимча қиймат занжирини ривожлантириш ва миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлашда муҳим омил ҳисобланади. Шу сабабли мазкур мавзуда илмий изланишлар олиб бориш ва пахта толаси сифат кўрсаткичларини комплекс баҳолаш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Пахта толаси жаҳон тўқимачилик саноатининг асосий табиий хом ашёси ҳисобланади. Табиийлиги, ҳаво ўтказувчанлиги, нам сингдирувчанлиги ва гигиеник хусусиятлари туфайли пахта маҳсулотларига бўлган талаб йил сайин

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ортиб бормоқда. Шу боис пахта толасининг технологик сифат кўрсаткичларини чуқур ўрганиш ва уларни яхшилаш пахтачилик, дехқончилик ҳамда тўқимачилик тармоқларининг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади.

Пахта толасининг сифати фақатгина хом ашё сифатида эмас, балки кейинги технологик жараёнлар — жинлаш, тозалаш, ип-йиғириш ва тўқиш босқичларининг самарадорлигини ҳам белгилаб беради. Агар тола узун ва мустаҳкам бўлса, ип узилишлари камаяди, ишлаб чиқариш тезлиги ошади ва тайёр маҳсулот сифати юқори бўлади.

Натижалар. Ғўзадан кейин ғўза экилганда ва қисқа навбатлаб алмашлаб экилганда пахта толаси технологик сифат кўрсаткичлари ва 1000 дона чигит вазнини аниқлаганимизда қуйидагилар маълум бўлди.

Ғўзадан кейин ғўза экилган назорат 1-вариантида пахта толаси технологик сифат кўрсаткичлари биринчи йили (2020 й) экилганга нисбатан 3 ва 4-йилларда (2022 ва 2023 йй) пасайиб бориши кузатилди. Қисқа навбатлаб алмашлаб экиш тизимларида (2-8 вар.) пахта толаси технологик сифат кўрсаткичлари назорат вариантыга нисбатан юқори. Тола чиқиши ва 1000 дона чигит вазни бўйича 2022 йили 5-вариантда, 1:2, кузги буғдойдан кейин такрорий экин экилиб унга қўшимча 20 т/га органик ўғит берилганда (35,0%, 137,0 г), 1:2 тизимида, кузги буғдойдан кейин такрорий экин + оралик экин:ғўза:ғўза навбатлаб экиш (6-7 вар.) тизимида (34,0-34,3%; 136,0-136,5 г.) ва 1:2 тизимида, кузги буғдойдан кейин такрорий экин (жўхори) + оралик экин (мош) + 20 т/га органик ўғит:ғўза:ғўза тизимида (35,5%; 139,0 г.) кузатилди. Микронейр кўрсаткичлари бўйича вариантлар ўртасида деярли фарқ кузатилмади. Тола узунлиги назорат вариантыда 33,0 мм, алмашлаб экиш вариантларида (2-8 вар.) 33,2-34,2% бўлиб, бунда юқори кўрсаткич алмашлаб экиш тизимида 1:2, кузги буғдойдан кейин такрорий экин + оралик экин (мош):ғўза:ғўза ва 1:2 тизимида кузги буғдойдан кейин такрорий экин (жўхори) + оралик экин (мош) + 20 т/га органик ўғит берилганда пахта толаси узунлиги 33,7-34,0% ни ташкил этди.

Ғўза парваришланишнинг иккинчи йили олинган маълумотлар 2022 йили олинган маълумотларга яқин бўлиб, толанинг сифат кўрсаткичлари бўйича вариантларда бир хил қонуният кузатилди. Олинган маълумотларга қараганда тола чиқиши ва 1000 дона чигит вазни бўйича 5 ва 8 вариантларда кузатилди (35,0-35,4%; 137,8-139,5 г.). Пахта толаси технологик сифат кўрсаткичлари бўйича юқори кўрсаткич 8 вариантда кузатилди, яъни алмашлаб экишнинг 1:2, кузги буғдойдан кейин такрорий экин (жўхори) + оралик экин (мош) + 20 т/га гўнг, ғўза:ғўза тизимида кузатилди.

Пахта толасининг сифат кўрсаткичлари ЦНИИХПРОММ методикаси асосида аниқланган.

Ғўзанинг С-4727 навида пахта толасининг технологик сифат кўрсаткичларига таъсири бўйича маълумотлар мазкур жадвалда келтирилган.

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1 - **жалвал**

Пахта толасининг технологик сифат кўрсаткичлари (С-4727 нави)								
Вар. №	Тола чиқиши, %	1000 донга чигит вази, г	Микронейр кўрсаткичи	Узилиш кучи, тк	Чизикли зичлиги, текс	Пишиш коэффициенти	Нисбий узилтиш кучи, г/текс	Тола узунлиги, мм
2020 йил								
1	34,1	128,0	4,0	4,5	175	2,0	27,5	33,5
2021 йил								
1	33,8	126,5	4,0	4,5	173	2,0	26,0	33,1
2022 йил								
1	33,5	125,0	4,1	4,3	170	1,9	26,5	33,0
2	33,6	131,0	4,1	4,4	172	2,0	26,8	33,5
3	34,0	132,5	4,2	4,5	171	2,0	27,0	33,2
4	33,8	133,1	4,2	4,4	171	2,0	26,7	33,2
5	35,0	137,0	4,2	4,7	173	2,1	27,5	33,5
6	34,3	136,0	4,2	4,6	173	2,0	27,8	33,7
7	34,0	136,5	4,2	4,7	172	2,1	27,3	34,2
8	35,5	139,0	4,2	4,8	173	2,1	27,9	34,0
2023 йил								
1	33,3	123,0	4,1	4,2	170	1,9	26,5	33,0
2	33,5	133,0	4,2	4,3	171	2,0	26,7	33,4
3	33,6	131,5	4,2	4,4	172	2,0	26,6	33,4
4	33,8	134,0	4,2	4,5	172	2,0	26,5	33,1
5	35,0	137,8	4,2	4,6	173	2,1	27,3	34,0
6	34,6	137,8	4,2	4,7	172	2,1	27,6	33,7
7	34,3	137,6	4,2	4,7	173	2,0	26,8	33,9
8	35,4	139,5	4,2	4,8	173	2,1	27,8	34,2

Хулоса қилиб айтганда, ғўзанинг яхши ўсиши ва ривожланиши учун қулай шароит яратилса ғўза ҳосилдорлиги ва пахта толасининг технологик сифат кўрсаткичлари яхшиланади. Сифат кўрсаткичларини яхшилаш селекция ишларини такомиллаштириш, илмий асосланган агротехника ва тўғри йиғим-теримни ташкил этиш орқали амалга оширилади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Исмаилов У.Е. Научные основы повышения плодородия почв. - Нукус “Билим”. – 2004 – 186 с.
2. Халиков Б.М. Намозов Ф.Б. Алмашлаб экишнинг илмий асослари. // монография. Тошкент. -2016 – 222 б.
3. Намозов Ф.Б. Тупроқ унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигини оширишда қисқа навбатлаб экиш тизимларини такомиллаштириш. // Қишлоқ хуж. фан. доктори илм. дарж. олиш учун дисс. автореф. – Тошкент. 2016 – 76 б.
4. Гафуров Д., Мирзаев Л., Ҳайдаров Д. Кузги буғдойда қўлланилган минерал ўғит меъёрларининг анғизга экилган мошнинг ўсиши ва ривожланишига таъсири. // “Агроилм” – 2017 - № (48) – 73-74 б.
5. Халиков Б., Расулова Ф. Тупроқнинг микробиологик хусусиятларига эртаги сабзавотлар, такрорий экинлар ва кузги буғдойнинг таъсири. // “Агроилм” журнали. 2019. - №3 (59) – 81-82 б.
6. Негматова С., Шавкатов Б. Такрорий экин мош илдизида туганаклар ҳосил бўлиши. // “Агроилм” – 2019 - №4 (60) – 31-32 б.
7. Иминов А., Қўзибоев Ш., Хатамов С. Такрорий экин сояда нитрагин ва минерал ўғитлар қўллашнинг кузги буғдой кўчат қалинлиги ва қишлаш даражасига таъсири. // “Агроилм” – 2020 - №5 (68) – 74-76 б.
8. Иминов А., Мирзаев Ш. Кузги буғдойда маҳаллий ва минерал ўғитлар қўллашнинг такрорий етиштирилган мош ҳосилдорлигига таъсири. // “Агро илм” – 2020. - № 2 (65) – 24-25 б.